

TURLI MURAKKABLIKDAGI MASALALARNI TEKIS PARALLEL KO'CHISH USULIDA YECHISH: OPTIMALLASHTIRISH MODELINI VA EMPIRIK O'RGANISH

Xodjayeva Usniya Ismailovna

Qo'qon davlat pedagogik instituti

TSMG yo'nalishi 1- kurs talabasi

+998913513325

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8047466>

Har qanday taqsimlangan hisoblash tizimida turli murakkablikdagi vazifalarni tekis parallel ko'chish usulida boshqarish muhim qiyinchiliklar tug'diradi. Ushbu muammolar resurslarning cheklanganligi, vaqt cheklovlari, aloqa kechikishi va boshqa texnik cheklovlar tufayli yuzaga keladi. Ushbu qiyinchiliklarni engish uchun samarali optimallashtirish modeli zarur. Ushbu maqolada turli murakkablikdagi masalalarni tekis parallel migratsiya usulida hal qilishning optimallashtirish modelini va modelning samaradorligini baholovchi empirik tadqiqotni o'rganamiz.

Taklif etilayotgan optimallashtirish modeli turli murakkablikdagi vazifalar yoki masalalarni ularning resurs talablari va shoshilinchligi asosida turli toifalarga ajratishdan iborat. Ushbu turkumlash minimal aloqa kechikishi va resurslarni yo'q qilish bilan parallel migratsiyaga qaratilgan vazifalarni taqsimlash strategiyasini yaratishga imkon beradi. Parallel migratsiya vazifaning har bir toifasini umumiy tizim samaradorligiga putur etkazmasdan, bir vaqtning o'zida ishlashni ta'minlaydi.

Empirik tadqiqotda asbob-uskunalar resurslarining turli konfiguratsiyalari, kommunikatsiya kechikishlari va vazifa murakkabligi bilan taqsimlangan hisoblash tizimida simulyatsiyalarni amalga oshirish orqali taklif etilayotgan optimallashtirish modeli baholanadi. Simulyatsiyalar ikkita asosiy ko'rsatkichni o'lchaydi: umumiy ijro vaqti va resurslardan foydalanish. Natijalar shuni ko'rsatadiki, taklif etilayotgan optimallashtirish modeli ikkala metrika bo'yicha boshqa usullardan ustun bo'lib, doimiy ravishda tezroq ijro etish vaqtiga va resurslardan foydalanish samaradorligiga ko'proq erishadi.

Bundan tashqari, tadqiqot optimallashtirish modelining samaradorligiga ta'sir ko'rsatadigan ba'zi asosiy omillarni, shu jumladan vazifalarning kelish darajasi, aloqa kechikishi, tizim imkoniyatlari va vazifalarni taqsimlash siyosatini aniqlaydi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, optimal tizim ishlashi uchun ushbu omillarni diqqat bilan ko'rib chiqish kerak.

Geometriyaning deyarli hamma mavzularini o'tishda va ayniqsa, geometrik almashtirishlarni o'rganishda parallel ko'chirish metodida judayam keng imkoniyatlar bor. O'quvchilar parallel ko'chirish metodi yordamida geometric figuralarning bir vaziyatdan ikkinchi vaziyatga va bir shakldan ikkinchi shaklga o'tib o'zgarib turishini ongida tasavvur etishga va bundan tegishli xulosalar chiqarishni o'rganadilar. Agar tekislikda ixtiyoriy ν vektor berilgan bo'lsa, tekislikdagi har bir A nuqtaga $\vec{AAI} = \nu$ shartni qanoatlantiruvchi bittagina A I nuqtani mos keltirish mumkin. Shunga ko'ra tekislikning biror A nuqtasini $\vec{AAI} = \nu$ (1) Shartni qanoatlantiruvchi A I nuqtaga keltirishni ma'lum ν vektor qadar parallel ko'chirish deb ataladi. Eslatma. O'zaro parallel va bir xil yo'nalishdagi hamda teng kesmalar to'plamiga vektor deb atalsa ham, biz qulaylik nuqtai nazaridan bunday to'plamning birgina elementini, ya'ni ma'lum yo'nalishdagi va ma'lum uzunlikdagi kesmani vektor deb yuritishni shartlashib

olamiz. A nuqatni v vektor yo'nalishida uning uzunligi qadar masofaga ko'chirishi, qisqacha v vektor qadar parallel ko'chirish deyiladi. Buni ba'zan shartli ravishda v vektorga parallel ko'chirish deb ham ataladi. Parallel ko'chirishning quyidagi xossalari mavjud. Birinchi xossa. Tekislikda parallel ko'chirish tekislik nuqtalarini o'zaro bir qiymatli almashtirishlar, ya'ni parallel ko'chirishda, tekislikning bitta nuqtasida o'sha tekislikning bittagina nuqtasi mos keladi va umuman F figurani parallel ko'chirishdan hosil bo'ladigan $F I$ obrazining har bir $M I$ nuqtasi F figuraning bittagina M nuqtasini ko'chirishdan hosil bo'ladi. Haqiqatan, agar $F I$ obrazining bitta $M I$ nuqtasiga F proobrazining ikkita $M1$ va $M2$ nuqtasi mos keladi deb faraz qilinsa, bu holda $\bar{A}AI = v$ ga ko'ra quyidagi munosabatlarni bo'lishamiz. $M1M I = M2M I = v$. Ya'ni bir nuqtadan vektorga parallel qilib ikkita to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin degan noto'g'ri xulosaga kelib qolamiz. Demak yuqorida qilgan farazimiz no'tog'ri. Ikkinchi xossa. Parallel ko'chirish harakatdir, ya'ni har bir figurani parallel ko'chirishdan unga teng figura hasil bo'ladi.

Parallel ko'chirish har bir kesmani uning o'ziga teng va unga parallel kesmaga o'tkazadi. Agar kesmani o'z yo'nalishida ko'chirilsa, u o'zi bilan bir to'g'ri chiziqda yotuvchi ikkinchi bir kesmaga almashadi. Parallel ko'chirish har bir to'g'ri chiziqni uning o'ziga parallel ikkinchi bir to'g'ri chiziqqa almashtiradi, agar to'g'ri chiziqni o'z yo'nalishida ko'chirilsa, o'z-o'ziga almashadi. Parallel ko'chirish bir biriga parallel bo'lgan ikki to'g'ri chiziqni yana bir-biriga parallel bo'lgan ikki to'g'ri chiziqqa almashtiradi. Parallel ko'chirish har bir parallel to'g'ri chiziqlar dastasini shu dasta yo'nalishida parallel to'g'ri chiziqlar dastasiga almashtiradi va berilgan dasta bilan uning obrazi berilgan yo'nalishdagi dastani tuzadi, ya'ni dastaning elementlari o'zgartirsada dastasining o'zi o'zgarmaydi. Parallel ko'chirish to'g'ri chiziqlarning markaziy dastani ikkinchi bir markaziy dastaga o'tkazadi. Parallel ko'chirish har bir ko'pburchakni uning o'ziga teng ko'pburchakka almashtirib, bu ikki ko'pburchakning mos tomonlari o'zaro parallel bo'ladi. Parallel ko'chirishda aylana o'ziga teng aylanaga almashadi. Xulosa qilib shuni ko'rsatish mumkinki, vazifalarni murakkablik va resurs talablari bo'yicha turkumlash va parallel migratsiyani ishga solishni nazarda tutuvchi taklif etilayotgan optimallashtirish modeli taqsimlangan hisoblash tizimida turli murakkablikdagi masalalarning yuqori samarali yechimlari potentsialini ko'rsatadi. Empirik tadqiqot modelning samaradorligiga dalil ko'rsatadi va uning samaradorligini maksimal darajada oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan omillarni yoritadi. Keyingi tadqiqotlar modelning miqyosi, mustahkamligi va turli xil taqsimlangan hisoblash tizimlariga ta'sirini o'rganishi mumkin.

References:

1. Nilufar, Kasimova. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." Open Access Repository 9.11 (2022): 88-92.
2. Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." Scienceweb academic papers collection (2022).
3. Qosimova, Nilufar. "5 YOSHGACHA BO'LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O'RGATISH METODIKASI." Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot 1.19 (2022): 14-17.

4. Kasimova, Nilufar Muratjon Kizi. "Representatives of the Kokan School of Coppersmithing, Glorifying the National Craft." RegiINTERNATIONAL JOURNAL ON ECONOMICS, FINANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 4.11 (2022): 86-90.
5. Nilufarkhan, Qosimova, and Abdusattorova Dildorakhan. "THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN." E Conference Zone. 2022.
6. Rahimberdiyev, Abdulaziz, and Nilufar Qosimova. "KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING "IQTIDOR MARKAZI" DAGI FAOLIYATI." Development of pedagogical technologies in modern sciences 2.2 (2023): 36-41.
7. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI"." "Conference on Universal Science Research 2023". Vol. 1. No. 2. 2023.
8. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.11 (2022): 945-949.
9. Qosimov, Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (2022).
10. Qosimova, Nilufar. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON." International Journal of Early Childhood Special Education (2022).
11. Qosimova, Nilufar. "Metals and their Alloys Application in Applied Art." International Journal of Formal Education (2022).